

**“ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА ЖАНГОВАР ВА
ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИНГ ЎРНИ:
МУАММО ВА ЕЧИМЛАРИ” МАВЗУСИДАГИ
Республика илмий-амалий конференция
МАТЕРИАЛЛАР ТЎПЛАМИ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРЛИГИ
МАЛАКА ОШИРИШ ИНСТИТУТИ**

**“ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА ЖАНГОВАР ВА ЖИСМОНИЙ
ТАЙЁРГАРЛИКНИНГ ЎРНИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАРИ”**

*Республика илмий-амалий конференция материаллари
(2024 йил 31 октябрь)*

Тошкент - 2024

Масъул муҳаррир:

О.Т. Ахмедов

Таҳрир ҳаёти:

МОИ бошлиғининг биринчи ўринбосари полковник, доцент
У.Э. Расулев

МОИ бошлиғининг ўринбосари Касбий тайёргарлик факультети
бошлиғи, полковник **Б.А. Улугбеков**

МОИ Касбий тайёргарлик факультети Жанговар ва жисмоний
тайёргарлик цикли бошлиғи, подполковник **М.А. Тураев**

МОИ Касбий тайёргарлик факультети Жанговар ва жисмоний
тайёргарлик цикли катта ўқитувчиси, п.ф.б.ф.д. (PhD), подполковник
Х.М. Акрамбаев

“Ички ишлар органларида жанговар ва жисмоний тайёргарликнинг ўрни: муаммо ва ечимлари” Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти. 2024 й. – 290 бет.

Тўпламда, Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институтида 2024 йил 31 октябрь куни бўлиб ўтган “Ички ишлар органларида жанговар ва жисмоний тайёргарликнинг ўрни: муаммо ва ечимлари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари ўрин олган. Ундаги мақолаларда ички ишлар органлари ходимларида жанговар ва жисмоний тайёргарлигини ошириш ва токомиллаштиришда юзага келаётган муаммолар, уларнинг ечимлари ҳамда илмий тажрибаларга оид фикр-мулоҳазалар ёритилган.

Мазкур тўпламдан ички ишлар органлари жанговар ва жисмоний тайёргарликларида, ИИВ таълим муассасалари профессор-ўқитувчилари, ҳамда илмий тадқиқотчилар, тингловчи ва курсантлар фойдаланишлари мумкин.

Тўпламга киритилган мақолаларнинг мазмуни ва келтирилган далиллар учун муаллифлар жавобгар.

УЎК 355.237.121:796(575.1)(082)

© Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти, 2024 й.

© КТФ Жанговар ва жисмоний тайёргарлик цикли, 2024 й.

И.Б. Ахмедов
*Ўзбекистон Республикаси ИИВ
Малака ошириш институти махсус-
касбий фанлар кафедраси бошлиғи
ўринбосари, доцент*

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИНИ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ЗАМОН ТАЛАБИ

Маълумки, фуқаролар ички ишлар органлари ходимларини ҳокимият вакили деб билишади, уларнинг фаолиятига қараб давлатимизга бўлган муносабатлари шаклланади. Шунинг учун бу хизматга малакали, ғайратли, билимли, ақл-идрокли, ҳар томонлама етук, тажрибали, ҳалол, фидойи ва жонкуяр ходимларни саралаб олиш лозим. Сабаби ички ишлар органлари бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари таркибидаги хизматлардан юклатилган масъулиятнинг юқорилиги ва фаолиятининг кўп қиралиги билан ажралиб туради. Мазкур вазифаларни сифатли ва ўз вақтида ижро этиш, энг аввало, уни жойларда амалга оширувчи мутахассис-кадрларнинг фаолиятига бориб тақалмоқда. Қўйилган мақсадга эришиш учун, фаолиятнинг йўналиши аниқ белгиланиши ва улар асосида пухта режалар ишлаб чиқилиши мумкин. Аммо, белгиланган вазифаларни тўғри тушунадиган, юксак масъулият ҳисси ва профессионал даражада ушбу қарорларни амалга оширишга, ҳаётга жорий этишга қодир **малакали кадрлар бўлмаса, эзгу мақсадларга эришиш мушкул.**

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, ички ишлар органларини аҳолининг ишончли ҳимоячиси сифатида халқчил профессионал тузилмага айлантириш, уларнинг фуқаролар, жамоат ташкилотлари ҳамда кенг жамоатчилик билан яқин ҳамкорликда, ўзаро ишонч ва ҳамжиҳатлик руҳида ишлашини таъминлаш, маҳаллалар, аҳоли турар жойлари ва бутун юртимизда қонун устуворлиги, тинчлик-осойишталикни янада мустаҳкамлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 20 январда “Ички ишлар органларини халқчил профессионал тузилмага айлантириш ва аҳоли билан

янада яқин ҳамкорликда ишлашга йўналтириш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисида”ги ПҚ-10-сон Қарори қабул қилинди.

Бугунги кунгача ички ишлар органлари тизимида олиб борилган ва ҳозирда ҳам давом этаётган ислохотлар ушбу соҳада ишлаётган ҳар бир ходимга бугун кечагидек, эртага бугунгидек ишлаб бўлмаслигини кўрсатди. Бу эса ўз навбатида, ходимнинг ўз устида ишлаши, касб маҳоратини мунтазам равишда ошириб бориши, замон билан ҳамнафас қадам ташлаши зарурлигини англатади. Зеро, малакали ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва **малакасини оширишда соҳасида орқада қолиш жамоат тартибини мустаҳкамлаш, жиноятчиликка қарши кураш масалалари ҳал этилишини қийинлаштиради.**

Ҳолбуки, бугунги кунда янги турдаги жиноятларнинг пайдо бўлиши, шунингдек дунёда юз бераётган таҳликали вазиятлар юртимизнинг тинчлиги ва осойишталигини таъминлаш йўлида ўз куч ва ғайратини аямайдиган, фуқароларимизнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилаоладиган, ватанпарвар кадрларни тарбиялашни, уларнинг замон билан ҳамнафас ҳолда яшашларини таъминлаш мақсадида мунтазам равишда ўз устида ишлашини ва **малакасини ошириб боришни тақазо этмоқда.**

Шуни ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, ички ишлар органлари ходимлари хизмат фаолияти давомида, кўп ҳолларда айрим шахслар, муассасалар, ташкилотлар томонидан турли шаклдаги қаршилик ҳаракатларига дуч келадилар. Бундай ҳолларда мазкур соҳа ходимлари кўрсатилган қаршилик ҳаракатини бартараф этиш мақсадида етук қобилиятга ҳамда турли хил салбий ҳодисаларга қарши кураша олиш салоҳиятига эга бўлиши зарур. Улар ўз хизмат вазифаларини бажариши жараёнида аҳолининг турли табақа вакиллари, ишчилар, зиёлилар, олимлар, студентлар, юқори мансабдор шахслар ва чет эл фуқаролари билан учрашишга, уларнинг саволларига жавоб бериши, улар иштирокида юзага келган муаммоларни ҳал этиши, уларга айрим масалалар юзасидан ҳуқуқий маслаҳатлар беришга тўғри келади.

Юқоридагилардан ҳам кўриниб турибдики, ички ишлар органлари ходимлари ҳар куни минглаб фуқаро билан мулоқотга киришади. Бу жараёнда уларнинг хушмуомала бўлиши, фуқаролар муаммоларига қонуний ечим топиши аҳоли, умуман, жамиятдаги ижтимоий кайфиятга жуда катта таъсир кўрсатади. Шу маънода, ўз касбига, хизмат бурчига садоқатли, юрт тинчлиги, халқ манфаати учун хизмат қилишни муқаддас бурчи деб биладиган чинакам фидойи ходимлар ички ишлар органлари зиммасига юклатилган вазифаларни муваффақиятли бажаришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Шунинг учун бундан буён ҳам кадрларни тайёрлаш, танлаш ва жой-жойига қўйиш ҳамда тизимни нопок, ғаразли ниятдаги, ўз манфаатларини халқ манфаатидан устун қўядиган шахслардан тозалаш ишлари диққатимиз марказида бўлади.

Юқоридагилар билан бирга, ички ишлар идораларининг мутахассис кадрларини касбий тайёрлашда уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш ишлари ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Бинобарин, ички ишлар органларида ходимларининг малакасини ошириш ва қайта тайёрлашни ташкил этишдан мақсад — Ўзбекистон Республикасининг амалдаги «Таълим тўғрисида»ги Қонуни, «Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш миллий дастури», таълим соҳаси билан боғлиқ бўлган Президент Фармонлари, Хукумат қарорлари ва Ички ишлар вазирлигининг меъёрий ҳужжатлари асосида ходимларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлашни давлат таълим стандартларига мос бўлишини таъминлашдан иборатдир.

Ҳолбуки, ички ишлар органлари ходимларининг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш - ўз моҳиятига кўра жамиятда содир бўлаётган ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий ўзгаришларни давлат сиёсатидан келиб чиққан ҳолда тўғри баҳолай оладиган, жинойтчиликка қарши курашда, давлат ва аҳоли мол-мулкини ҳимоя қилишда жорий этилаётган замонавий техник усул ва воситалардан фойдаланишни мукамал биладиган, фидойи, хизмат талабларидан келиб чиққан ҳолда барча вазиятларда ўзини бошқара оладиган юқори малакали ходимларни тайёрлашдан иборатдир.

Бизнингча юқоридагиларга асосланган ҳолда ички ишлар органлари ходимларини малаксини ошириш ва касбий тайёрлаш ҳамда тарбиялашни қўйидаги икки йўналишда амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

Биринчи, ИИВ ўқув муассасаларида билим бериш йўналиши:

- ҳуқуқий билим бериш;
- педагогик билим бериш;
- психологик билим бериш;
- касбий билим бериш.

Иккинчи, ходимга касбий кўникмаларни шакллантириш:

- аҳоли билан муомала қилиш маданиятини;
- вояга етмаганлар билан ишлаш қобилиятини;
- фавкулотда ҳолатларда ҳаракат қилиш қобилиятини;
- реал жиной тажовузлардан фуқароларни ва ўзини ҳимоя қилиш қобилиятини.

Юқорида кўрсатиб ўтилган чора-тадбирларни самарали ҳал этиш бугунги кунда қўйидаги вазифаларни амалга оширишни тақазо этади:

- ИИВ ўқув муассасалари ўқув машқ хоналарини керакли ўқитиш анжомлар билан жиҳозлаш.

- ИИВ ўқув муассасаларида Ҳукуматимиз қарорлари, фармойишлари, республика ИИВ меъёрий ҳужжатларини чуқур ўргатиш, амалда уларни тўғри қўлланилиши юзасидан мунтазам равишда синовлар ўтказиб туриш;

- илмий марказлар, ўқув юртлари ва турли идора, ташкилотлар билан ҳамкорликда касбий ўқитишнинг муҳим ва долзарб муаммолар бўйича мунтазам равишда амалий кенгашлар, семинарлар, учрашувлар ўтказиб туриш;

- касбий ўқитиш ва тайёрлашни такомиллаштириш бўйича ўтказилган амалий кенгашлар, семинарлар, учрашувларда олим ва тадқиқотчилар, амалиёт ходимлари томонидан берилган таклиф ва тавсияларни амалиётга татбиқ этиш.

Ўйлаймизки, ушбу тадбирларни амалга оширилиши келажакда ички ишлар органларининг ходимларини касбий тайёрлаш ва малакасини ошириш ишларини тўғри ташкил этиш ҳамда амалга оширишдаги мавжуд муаммо ва камчиликларни баратараф этилишига хизмат қилади.

Бинобарин, ички ишлар органлари фаолиятининг самарадорлигига эришиш учун уларни малакали кадрлар билан таъминлаш масаласи бугун вазирлик олдида турган долзарб масалалардан биридир.

Хулоса қилиб айтганда, ички ишлар органлари кадрлар соҳасида ислохотларни амалга оширишнинг пировард натижаси жамоат хавфсизлигини, аҳолининг тинчлиги ва осойишталигини таъминлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини самарали татбиқ этиш учун мазкур соҳа ходимларининг малакасини ошириш масаласи замон талабидир.

МУНДАРИЖА

Кириш сўзи (Малака ошириш институти бошлиғи Малака ошириш институти бошлиғи Техник фанлари номзоди, дотцент, полковник *Ахмедов О.Т.* 3-4

<i>Алимов А.Р.</i> Самбо спортининг келиб чиқиш тарихи ва ички ишлар органларида ўрни.....	5-8
<i>Талипджанов А.И., Хайдарова М.И.</i> Теоретические аспекты врачебно-педагогического контроля в спорте.....	9-17
<i>Девяткин А.В.</i> Организационно-методическое основы совершенствования боевой и профессиональной подготовки современных кадров: зарубежный опыт и решение.....	17-26
<i>Тураев М.А.</i> Ўзбекистон республикаси ички ишлар органлари ходимларининг хизмат фаолиятларида жанговар самбони аҳамияти.....	26-36
<i>Мухторов Ж.С.</i> Ички ишлар органлари ходимларига қўйилаётган замон талаблари.....	37-41
<i>Кочкаров А.А.</i> Ички ишлар органларида жанговар ва жисмоний тайёргарликнинг ўрни: муаммо ва ечимлари.....	42-45
<i>Мирзаев А.Р.</i> Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар учун кадрлар тайёрлаш тизимида отиш тайёргарлигининг ўрни.....	46-50
<i>Хасанов О.Х.</i> Ichki ishlar organlari xodimlarini ekstremal vaziyatlarga psixologik tayyorlashning amaliy ahamiyati.....	50-52
<i>Ахмедов И.Б.</i> Ички ишлар органлари ходимларини малакасини ошириш замон талаби.....	53-57
<i>Шоимов Н.Б.</i> Ички ишлар органлари учун кадрлар тайёрлашда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Соғлом турмуш тарзини кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонининг аҳамияти.....	57-63
<i>Ne'matov B.I.</i> Harbiy xizmatchilar umumiy va maxsus tezkorligini rivojlantirish.....	63-67
<i>Ақрамбаев Х.М.</i> Малака ошириш институтида жанговар ва жисмоний тайёргарлигини узлуксиз такомиллаштириб боришда касбий компетентлигини ривожлантиришнинг асосий омили.....	67-72
<i>Rustamov M.T.</i> Ichki ishlar organlariga jangovar tayorgarlik bo'yicha kadrlar tayyorlashda innovatsion vositalarning ahamiyati.....	72-77
<i>Rustamov R.M.</i> Ichki ishlar organlari uchun kadrlarni maqsadli tayyorlashda idoraviy akademik litseylarda jismoniy va jangovar tayyorgarlik fanlarni o'qitishning istiqbollari.....	78-82
<i>Алижонов А.Т.</i> Ички ишлар вазирлиги малака ошириш институти касбий тайёргарлик факультети тингловчиларининг ўқ отиш тайёргарлиги методикасини такомиллаштириш.....	82-88
<i>Усманов А.Ш.</i> Воспитание волевых качеств на занятиях по физической подготовке у курсантов образовательных организаций мвд республики узбекистан.....	88-95
<i>Джумабоев Ж.З.</i> Технологик янгиликлар ва уларнинг жанговар тайёргарликка таъсири.....	95-100
<i>Ochilov N.O.</i> Ichki ishlar organlarida jangovar va jismoniy tayyorgarlikning o'rni va ahamiyati.....	101-104

Шоимов Н.Б., Отаев Ў.М. Жамоат хавфсизлигини таъминлашда ички ишлар органлари томонидан жанговар ва жисмоний куч қўллашнинг айрим жиҳатлари.....	104-109
Джумабоев Ж.З. Ички ишлар органлари жанговар тайёргарлигида ҳарбий ватанпарварликнинг ўрни.....	109-113
Мирзаев А.Р., Бутаев И.Н. Ички ишлар органлари ходимларини жисмоний даражасини оширишнинг физиологик асослари.....	113-122
Ochilov N.O. Ichki ishlar orginlari xodimlarining qo‘l jangiga doir amaliy ko‘nikmalarini oshirish.....	122-125
Ганиев Ш.Х. Ички ишлар органлари ходимларининг жанговар ва жисмоний тайёргарлигининг ўзига хос жиҳатлари: муаммо ва ечимлар.....	125-130 130-135
Тўраев Ф.Х., Бейсенов К.С. Оила ва жамиятда жисмоний тарбиянинг ўрни.....	
Субанов О.С Ички ишлар органларида кадрлар салоҳиятини оширишнинг ҳуқуқий асослари.....	135-139
Отаев Ў.М. Ички ишлар органлари томонидан куч ва воситаларни қўллашнинг ҳуқуқий асослари.....	140-145
Миржамолов С.Х. Влияние уровня физической подготовки на эффективность работы сотрудников органов внутренних дел.....	145-148
Бутаев И.Н. Республикамизда жисмоний имконияти чекланган ва ногиронлиги бўлган шахсларни жисмоний даражасини ошириш асослари.....	149-155
Бахрамов У.Х. Физическая натренированность лётного состава как элемент для достижения высокой боевой готовности.....	156-161
Хожибеков З.Н. Ички Ишлар Органлари Патруль-Пост Хизмати Саф Бўлинмаларида Жисмоний Тайёргарликнинг Аҳамияти.....	161-164
Албеков Ш.А. Роль самбо и боевого самбо в подготовке сотрудников и курсантов органов внутренних дел.....	165-168
Бутаев И.Н., Рахимов Ш.К. Спортчиларини мусобақаларга тайёрлашда тренер - ўқитувчининг инновацион ёндошуви.....	168-171
Бахрамов У.Х. Вопросы совершенствования боевой и физической подготовки сотрудников органов внутренних дел республики узбекистан.....	172-177
Бейсенов К.С. Жисмоний тайёргарликнинг ички ишлар органлари ходимларига билим, малака ва кўникмаларни сингдиришдаги ўрни.....	178-185
Ўринхожаев Х.Н. Спорт мусобақалари ва ички ишлар органлари ходимларининг руҳий саломатлиги.....	186-191
Abdullayev Z.Z. Ichki ishlar organlari xodimlarining malaka oshirishida sambo kurash turlari o‘rgatish va uni metodikasi.....	191-197 197-201
Abdiraximov A.A. Uchuvchisiz aviatsiya tizimlari paydo bo‘lish tarixi.....	
Abdibositov A.A. “Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi qonun - xodimlar tomonidan o‘qotar qurollarni qo‘llashning huquqiy asosi sifatida.....	201-205
Турғунбаев Б.Б. Профилактика инспекторларини касбий, жисмоний ва жанговар тайёрлаш.....	205-210
Burxonov B.H. Tinglovchilarning chidamlilik jismoniy sifatlarini oshirishning samarali usullari.....	211-216

<i>Djapparov F.F.</i> Ichki ishlar organlariga xizmatga qabul qilish va tanlov o'tkazish jarayonidagi innovatsiyalar.....	216-218
<i>Эшқулов Д.Ж.</i> Ички ишлар органларида жанговар ва жисмоний тайёргарликнинг ўрни: муаммо ва ечимлари.....	219-226
<i>Хамраев Ж.Қ.</i> Ички ишлар органлари терговчиларининг ҳуқуқий онги тушунчаси, тузилиши ва функциялари уларнинг жанговор шайликни белгиловчи меъзонлар сифатида.....	227-234
<i>Абдуллаев З.З.</i> Ички ишлар органларида спорт турлари ва уларнинг касбий фаолиятга таъсири.....	235-240
<i>Журабоев М.Т.</i> Роль боевой и физической подготовки сотрудников органов внутренних дел: проблемы и их решения.....	240-244
<i>Комилов Л.З.</i> Ички ишлар органлари жанговар тайёргарлигида электрошок қурималарини қўллаш масалалари.....	244-248
<i>Муслимов Х.Н.</i> ички ишлар органларига хизматга қабул қилинган ёш ходимларини ватанпарварлик руҳида тарбиялаш.....	249-255
<i>Рахимов Ш.К.</i> Ички ишлар органлари ходимларини хизматга жисмонан тайёрлаш.....	255-261
<i>Ўринхожаев Х.Н.</i> Жисмоний тайёргарлик бўйича жаҳон тажрибаси.....	261-266
<i>Abdibositov A.A., Djumaboyev Q.Z.</i> Ichki ishlar organlarida jangovar tayyorgarlikning o'rni.....	266-271
<i>Burxonov B.H.</i> Jismoniy tayyorgarlikning huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatidagi ahamiyati.....	271-274
<i>Джаппаров Ф.Ф., Журабоев М.Т.</i> Сравнительный анализ физической подготовки сотрудников различных подразделений органов внутренних дел.....	275-277
<i>Джумабоев Қ.З.</i> Ички ишлар органлари ходимлари хизмат фаолиятида жисмоний тайёргарликнинг ўрни.....	278-282
<i>Boynazarov O.M.</i> Sport musobaqalarida axborot texnologiyalarining o'rni.....	283-285
<i>Muslimov X.N.</i> Ichki ishlar organlari faoliyatida jangovar tayyorgarlikning ahamiyati..	286-290
<i>Risqaliyev J.D.</i> Samboda texnik va taktik tayorgarlik.....	290-294

МАЛАКА ОШИРИШ ИНСТИТУТИ

“ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА ЖАНГОВАР ВА ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИНГ ЎРНИ: МУАОММО ВА ЙЧИМЛАРИ”

Республика илмий-амалий конференция материаллари

Муҳаррир: Б.Н.Нормуродов

Техник муҳаррир: Х.М.Акрамбаев

Босишга рухсат этилди _____ 2024 й. Нашриёт ҳисоб табағи ____
Адади ____ нусха. Буюртма № . Баҳоси келишилган нарҳда

Ўзбекистон Республикас ИИВ Малака ошириш институти, 100213, Тошкент
шаҳри Н.Байқоро кўчаси, 27^а-уй